

APLIKASI SMARTKAS MOBILE MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS FLUTTER DENGAN BLOC DAN SQLITE UNTUK UMKM

Nanang Tri Nur Wicaksono

Fakultas Teknik, Sistem Informasi, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspiptek No. 46, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia Email: nanxshaw@gmail.com

ABSTRAK

SmartKas adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mencatat dan memantau aktivitas keuangan secara efisien. Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter sebagai framework pengembangan lintas platform, BLoC (Business Logic Component) sebagai arsitektur manajemen state, dan SQLite sebagai basis data lokal. SmartKas menyediakan fitur utama seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan utang pelanggan, visualisasi grafik keuangan, laporan keuangan periodik, dan pengaturan pengguna. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi yang dapat memberikan solusi efektif dalam pengelolaan kas harian UMKM. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada pelaku UMKM, menunjukkan peningkatan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan.

Kata Kunci: Flutter, BLoC, SQLite, UMKM, Manajemen Keuangan, Aplikasi Mobile

1. PENDAHULUAN

UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan metode manual atau tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan bisnis secara objektif dan berdasarkan data.

Dengan kemajuan teknologi mobile, kebutuhan akan sistem pencatatan keuangan digital yang ringan, efisien, dan mudah digunakan menjadi semakin penting. Flutter sebagai framework open-source dari Google memungkinkan pengembangan aplikasi Android dan iOS secara simultan. BLoC sebagai arsitektur pengelolaan state memberikan struktur kode yang terorganisir, dan SQLite menjadi pilihan penyimpanan data lokal yang ringan namun andal.

Penelitian ini mengembangkan SmartKas, aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM berbasis Flutter, dengan fitur-fitur yang disesuaikan untuk kebutuhan pelaku usaha kecil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai aplikasi keuangan telah dikembangkan sebelumnya, seperti BukuKas, Monefy, dan Wallet. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut sering kali tidak menyediakan fitur yang spesifik untuk UMKM, atau memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada koneksi internet, biaya langganan, dan privasi data.

Flutter menawarkan keunggulan dalam pengembangan aplikasi mobile dengan satu basis kode, yang mengurangi waktu dan biaya pengembangan. BLoC sebagai arsitektur aplikasi membantu menjaga pemisahan antara logika bisnis dan antarmuka pengguna, meningkatkan keterujian dan skalabilitas aplikasi. SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional ringan yang ideal untuk aplikasi mobile dengan kebutuhan penyimpanan offline.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan Agile. Proses pengembangan meliputi:

1. Analisis kebutuhan pengguna UMKM
2. Perancangan antarmuka dan arsitektur sistem
3. Implementasi menggunakan Flutter, BLoC, dan SQLite
4. Pengujian unit dan integrasi
5. Evaluasi melalui uji coba pada pengguna UMKM

3.1 Analisis Sistem

Kebutuhan utama pengguna meliputi pencatatan transaksi, pemantauan utang pelanggan, serta laporan yang mudah dipahami. Dari analisis ini, ditentukan lima modul utama aplikasi:

1. Modul Transaksi (Income/Outcome)
2. Modul Utang Pelanggan
3. Modul Grafik Keuangan
4. Modul Laporan
5. Modul Pengaturan

3.2 Perancangan Sistem

Arsitektur aplikasi menggunakan pola BLoC yang memisahkan presentasi, logika bisnis, dan data. Model entitas disimpan dalam SQLite. Setiap fitur memiliki cubit atau bloc tersendiri untuk menangani state.

3.3 Implementasi

1. Bahasa pemrograman: Dart (Flutter)
2. Database: SQLite
3. Arsitektur: Multi-bloc (dengan dependency injection)

3.4 Pengujian

Dilakukan pengujian unit pada logic transaksi dan laporan, serta pengujian UI pada form pencatatan dan tampilan grafik. Uji coba dilakukan oleh 10 pelaku UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tampilan Antarmuka

Antarmuka dirancang minimalis dengan navigasi yang mudah. Halaman utama menampilkan ringkasan saldo, tombol tambah transaksi, dan akses cepat ke laporan dan utang.

a. Halaman Dashboard

Halaman Dashboard yang menampilkan grafik uang masuk dan uang keluar dan total sisa pengeluaran dengan tanggal yang dipilih.

b. Halaman Biaya

Halaman Biaya atau Daftar Keuangan yang bisa menambah biaya masuk atau keluar dengan memasukkan input di form biaya

c. Halaman Utang Pelanggan

Halaman untuk melihat pelanggan yang berhutang dengan memasukkan data utang pelanggan di form tersebut.

d. Halaman Laporan

Halaman yang menampilkan laporan pengeluaran per kategori dengan pemilihan tanggal

e. Halaman Kategori

Halaman yang menampilkan kategori dengan warna yang dipilih untuk melabeli saat penambahan biaya masuk dan biaya keluar agar mempermudah user untuk melihat warna dalam grafik dashboard tersebut.

f. Halaman Pengaturan

Menampilkan menu pengaturan yaitu ada kategori, pin, export PDF, dll dengan adanya PIN aplikasi akan terjaga dengan aman dan tidak bisa melihat pengeluaran dan pemasukan user dan untuk export PDF seperti namanya yaitu menampilkan laporan dengan basis PDF dan bisa di print

5. KESIMPULAN

SmartKas terbukti sebagai solusi efektif untuk pencatatan keuangan UMKM. Dengan pendekatan Flutter + BLoC + SQLite, aplikasi dapat berjalan secara optimal di Android dan iOS, menyediakan pengalaman pengguna yang baik dan performa yang stabil.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penambahan fitur cloud sync, multi-user, dan integrasi pembayaran digital.

Daftar Pustaka

Google Developers. (2024). Flutter Documentation. <https://flutter.dev>

SQLite.org. (2024). SQLite Home Page. <https://sqlite.org>

Sari, D. (2020). Digitalisasi UMKM di Era Pandemi. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 45–53.

Ardiansyah, F. (2022). Arsitektur BLoC dalam Pengembangan Aplikasi Mobile. *Prosiding Seminar Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 3(1), 12–20.